

Helm Pendeteksi Kantuk Untuk Keselamatan Berkendara Menggunakan Sensor *Infrared*

Siti Hanifah¹, Herlambang Saputra², Arsia Rini³

^{1,2,3} Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128
Jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
e-mail: ¹sitihanifah471@gmail.com, ²herlambang@polsri.ac.id, ³arsia.rini@polsri.ac.id

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang mengantuk masih menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kecelakaan di jalan raya, khususnya pada pengguna sepeda motor. Untuk mengurangi risiko tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan helm pendeteksi kantuk berbasis sensor infrared yang mampu bekerja secara real-time. Sistem dirancang agar dapat mendeteksi kondisi mata pengemudi melalui sensor infrared yang ditempatkan di bagian dalam helm. Mikrokontroler ESP32 digunakan sebagai pusat kendali untuk menerima sinyal dari sensor, kemudian mengolah data, dan memberikan keluaran berupa peringatan bunyi buzzer serta getaran motor ketika mata terdeteksi tertutup lebih dari satu detik. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan tahapan perancangan, implementasi, dan pengujian. Pengujian dilakukan melalui beberapa skenario, yaitu kondisi mata terbuka normal, mata tertutup kurang dari satu detik, dan mata tertutup lebih dari satu detik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor infrared dapat mendeteksi kondisi mata dengan jarak maksimal 4 cm, serta mampu mengaktifkan peringatan secara tepat saat mata tertutup lebih dari satu detik. Seluruh komponen berhasil dipasang dalam helm tanpa mengganggu kenyamanan maupun fungsi utama helm sebagai pelindung kepala. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa helm pendeteksi kantuk berbasis sensor infrared berpotensi menjadi solusi praktis untuk meningkatkan keselamatan berkendara, terutama bagi pengemudi yang sering berkendara dalam kondisi lelah atau kurang istirahat.

Kata kunci: Helm, Kantuk, Sensor Infrared, ESP32, Keselamatan Berkendara

Abstract

Traffic accidents caused by drowsy drivers remain one of the main factors contributing to the high number of road accidents, particularly among motorcycle riders. To address this issue, this research aims to develop a drowsiness detection helmet based on an infrared sensor that operates in real time. The system is designed to monitor the rider's eye condition using an infrared sensor installed inside the helmet. The ESP32 microcontroller functions as the control unit that processes data from the sensor and activates a warning in the form of a buzzer sound and vibration motor when the eyes are detected closed for more than one second. This study employed the Research and Development (R&D) method, which included stages of design, implementation, and testing. The testing process was carried out under several scenarios, including normal eye-open condition, eyes closed for less than one second, and eyes closed for more than one second. The results showed that the system successfully detected eye closure with a maximum detection range of 4 cm and was able to trigger the warning accurately when the eyes were closed for more than one second. The system also returned to its inactive state once the eyes were reopened. In conclusion, the developed drowsiness detection helmet using an infrared sensor has the potential to be a practical and effective solution for improving road safety, especially for riders who often travel in a tired or drowsy state.

Keywords: Helmet, Sleepiness, Infrared Sensor, ESP32, Riding Safety

1. PENDAHULUAN

Keselamatan berkendara merupakan aspek penting yang harus diperhatikan, terutama bagi kalangan pengendara sepeda motor yang memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan lalu lintas. Salah satu penyebab kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya adalah mengantuk saat berkendara. Berdasarkan data Korlantas Polri, sekitar 21% kecelakaan lalu lintas di Indonesia disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk, dan 81% di antaranya melibatkan sepeda motor [1]. Kondisi kantuk dapat menurunkan konsentrasi, memperlambat waktu reaksi, serta mengurangi kemampuan pengambilan keputusan secara cepat di jalan. Hal ini membuat pengendara tidak mampu merespons kondisi darurat secara tepat waktu, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.

Secara biologis, kantuk dikendalikan oleh neuron pada area *ventrolateral preoptic* (VLPO) di hipotalamus anterior. Area ini berfungsi menekan aktivitas otak selama transisi menuju tidur, sehingga menurunkan kewaspadaan dan respons terhadap rangsangan [2]. Tanda-tanda awal kantuk dapat dilihat dari penurunan frekuensi kedipan mata, mata tertutup lebih dari satu detik tanpa respons, serta berkurangnya fokus terhadap kondisi jalan [3]. Jika dibiarkan, pengendara berisiko mengalami mikrotidur, yaitu tidur singkat yang terjadi tanpa disadari dan dapat memicu kecelakaan fatal. Salah satu upaya untuk meminimalkan dampak kecelakaan yang mungkin terjadi akibat kantuk adalah dengan menggunakan alat pelindung kepala yang sesuai standar. Helm adalah alat pelindung kepala yang dirancang untuk mengurangi risiko cedera serius akibat benturan atau kecelakaan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan helm ber-SNI memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi keparahan cedera kepala pada pengendara sepeda motor [4].

Berbagai inovasi telah dikembangkan untuk mendeteksi kantuk pada pengendara sepeda motor. Salah satu penelitian merancang helm pendeteksi kantuk menggunakan mikrokontroler Arduino Nano R3, sensor Rotary Encoder, dan MPU-6050 untuk mendeteksi gerakan kepala dan menguap. Jika kantuk terdeteksi, *buzzer* berbunyi dengan teknik PWM sebagai peringatan [5]. Penelitian lain membuat alat pendeteksi kantuk berbasis Arduino Nano dengan pulse sensor untuk memantau denyut nadi, memicu motor getar dan *buzzer* saat denyut nadi berada di bawah batas tertentu [6].

Penelitian berikutnya mengembangkan sistem deteksi kantuk berbasis Raspberry Pi dan kamera menggunakan metode pengolahan citra real-time dengan algoritma Support Vector Machine (SVM) untuk membedakan mata terbuka dan tertutup. Sistem akan memicu *buzzer* jika mata tertutup lebih dari tiga detik [7]. Ada juga penelitian yang memanfaatkan sensor gyroscope untuk memantau kecepatan sudut kepala, memicu *buzzer* ketika pergerakan melebihi batas tertentu [8]. Penelitian lainnya menggunakan sensor sentuh yang diintegrasikan dengan Arduino Uno untuk mendeteksi kantuk melalui interaksi jari pengendara, yang memicu *buzzer* dan LED sebagai peringatan [9].

Selain itu, penelitian terbaru di Indonesia telah mengimplementasikan metode *Eye Aspect Ratio* (EAR) berbasis kamera untuk mendeteksi kantuk pengemudi secara real-time dengan hasil yang akurat [10]. Sistem IoT terintegrasi SVM juga dikembangkan untuk memantau kondisi mata pengemudi dan mengirimkan peringatan dini secara otomatis [11]. Pendekatan lain menggabungkan sensor MAX30102 untuk mendeteksi detak jantung dengan metode EAR pada kamera, yang mampu meningkatkan keandalan deteksi kantuk [12]. Selain itu, terdapat metode deteksi kantuk berbasis pengolahan citra digital yang menerapkan analisis nilai *bwarea* pada citra mata melalui tahapan *cropping*, *grayscale*, ekstraksi iris, dan *thresholding*. Metode ini terbukti efektif dalam membedakan kondisi kantuk dan sadar pada pengendara [13].

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, metode deteksi kantuk memiliki pendekatan berbeda, mulai dari sensor gerakan kepala, denyut nadi, pengolahan citra, hingga sensor sentuh. Namun, sebagian besar masih memiliki keterbatasan seperti akurasi yang bergantung pada kondisi tertentu, keterbatasan pencahayaan, konsumsi daya tinggi, atau pemasangan yang kurang praktis. Keterbatasan ini menjadi tantangan dalam pengembangan sistem yang andal untuk semua

kondisi pengendaraan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi yang mampu bekerja secara konsisten, mudah diaplikasikan, dan tetap nyaman digunakan oleh pengendara.

Sensor *infrared* bekerja dengan prinsip memancarkan cahaya inframerah dan mendeteksi pantulannya dari objek di depannya. Perbedaan intensitas pantulan cahaya akan terjadi ketika mata terbuka dan tertutup. Saat mata tertutup, pantulan cahaya yang diterima sensor berbeda signifikan dibandingkan saat mata terbuka. Dengan memanfaatkan perbedaan ini, sistem dapat mengenali kedipan maupun kondisi mata tertutup sebagai indikasi kantuk pada pengendara [14].

Buzzer merupakan komponen yang menghasilkan suara peringatan ketika mendeteksi kondisi berbahaya. Dalam konteks helm pendeteksi kantuk, *buzzer* diaktifkan segera setelah sensor *infrared* mendeteksi mata tertutup dalam durasi melebihi ambang batas. Suara yang dihasilkan *buzzer* diharapkan mampu memberikan rangsangan langsung kepada pengendara untuk kembali waspada [15].

Berbagai penelitian sebelumnya telah menghadirkan teknologi deteksi kantuk berbasis sensor gerakan, detak jantung, maupun pengolahan citra, namun sebagian besar masih terkendala faktor pencahayaan, konsumsi daya tinggi, atau pemasangan yang kurang praktis. Maka dari itu penelitian ini mengusulkan rancangan helm pendeteksi kantuk berbasis sensor *infrared* yang mampu mendeteksi kedipan mata secara *real-time*, terintegrasi dengan *buzzer* sebagai peringatan suara. Sistem ini dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32, dengan seluruh komponen dipasang di dalam helm tanpa mengurangi kenyamanan maupun fungsi utamanya sebagai pelindung kepala. Dengan adanya teknologi ini, diharapkan pengendara dapat tetap waspada dan risiko kecelakaan akibat kantuk dapat diminimalkan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *Research and Development* (R&D), yaitu suatu metode dan langkah untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada guna menguji keefektifitasannya [16]. Dalam penelitian ini, metode R&D diterapkan untuk mengembangkan helm pendeteksi kantuk berbasis sensor *infrared*. Langkah-langkah pengembangan sistem dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Tahapan Metode R&D

Berdasarkan model R&D tersebut, penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan mulai dari identifikasi masalah hingga revisi produk. Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Potensi dan Masalah

Penelitian diawali dengan mengidentifikasi tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara mengantuk. Dari hasil identifikasi, diketahui bahwa diperlukan

helm yang dapat mendeteksi kantuk secara praktis dan mudah digunakan oleh pengendara sepeda motor.

2. Studi Literatur

Tahap ini dilakukan untuk mengkaji teori-teori yang mendukung penelitian, termasuk cara kerja sensor *infrared*, fungsi mikrokontroler ESP32, serta penelitian terdahulu terkait deteksi kantuk berbasis sensor maupun pengolahan citra. Studi literatur juga digunakan sebagai acuan dalam merancang sistem.

3. Desain Produk

Perancangan sistem meliputi desain perangkat keras (*hardware*), yaitu penempatan sensor *infrared* di bagian dalam helm, integrasi ESP32, *buzzer*, dan *vibration* motor. Sedangkan perangkat lunak (*software*) berupa pemrograman mikrokontroler untuk mendeteksi kondisi mata tertutup lebih dari satu detik serta memicu *output* peringatan.

4. Pembuatan Produk

Setelah desain ditentukan, dilakukan pembuatan prototipe helm. Komponen elektronik dirakit dan dipasang ke dalam helm tanpa mengganggu kenyamanan pengguna maupun fungsi helm sebagai pelindung kepala.

5. Pengujian Produk

Produk diuji dengan berbagai skenario, antara lain: mata terbuka, mata tertutup kurang dari 1 detik, dan mata tertutup lebih dari 1 detik. Selain itu, diuji juga jarak maksimal deteksi sensor *infrared* untuk memastikan akurasi sistem.

6. Revisi Produk

Hasil pengujian dianalisis untuk melihat efektivitas sistem. Jika masih ditemukan kendala, dilakukan perbaikan baik pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Tahap revisi ini bertujuan menghasilkan sistem yang lebih optimal dan siap digunakan.

Rancangan sistem yang diusulkan juga dilengkapi dengan blok diagram alat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Blok Diagram Perancangan Helm Pendeteksi Kantuk untuk Keselamatan Pengendara Menggunakan Sensor *Infrared*

Helm pendeteksi kantuk ini memiliki tiga bagian utama, yaitu *input*, *proses*, dan *output* yang saling terintegrasi agar alat dapat bekerja secara optimal. Pada bagian *input*, digunakan sensor inframerah yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi mata pengendara, apakah dalam keadaan terbuka atau tertutup. Selanjutnya pada bagian *proses*, pusat dari sistem ini adalah ESP32 yang berperan sebagai mikrokontroler dari keseluruhan alat. ESP32 menerima data dari sensor inframerah dan memprosesnya sesuai algoritma yang telah diprogram. Apabila sistem mendeteksi kondisi mata tertutup dalam durasi tertentu yang mengindikasikan kantuk, maka ESP32 segera

mengirimkan perintah ke komponen *output*. Proses ini berlangsung secara *real-time* sehingga peringatan dapat diberikan secepat mungkin kepada pengendara. Pada bagian *output* terdapat *buzzer* yang menghasilkan suara dan *vibration motor* yang memberikan getaran pada helm sebagai rangsangan fisik, keduanya bekerja secara bersamaan agar pengendara segera tersadar dari kondisi kantuk. Seluruh komponen dirancang agar terpasang rapi di dalam helm tanpa mengurangi kenyamanan dan fungsi utamanya, sehingga diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan akibat mengantuk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Helm pendeteksi kantuk berbasis sensor *infrared* ini dilengkapi dengan komponen utama berupa sensor *infrared* sebagai pendeteksi kondisi mata pengendara, *buzzer* sebagai peringatan suara, *coin vibration motor* sebagai peringatan getaran, serta mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali sistem. Sensor *infrared* dipasang pada bagian dalam helm dengan posisi menghadap langsung ke mata pengguna agar dapat mendeteksi kondisi mata terbuka atau tertutup secara akurat. *Buzzer* dan *vibration motor* ditempatkan di bagian samping helm, dekat telinga dan kepala pengguna, sehingga peringatan yang diberikan dapat terdengar dan terasa dengan jelas.

Mikrokontroler ESP32 diprogram untuk menerima data dari sensor *infrared* dan memprosesnya sesuai logika yang telah ditentukan. Apabila sistem mendeteksi mata pengguna tertutup melebihi durasi tertentu, ESP32 secara otomatis akan mengaktifkan *buzzer* dan *vibration motor* sebagai peringatan dini. Seluruh rangkaian alat ini dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi ruang dan kenyamanan pengguna, di mana setiap komponen diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu fungsi utama helm sebagai pelindung kepala. Komponen elektronik utama seperti ESP32, modul pengendali, dan sumber daya listrik ditempatkan di bagian yang terlindung di dalam helm untuk memastikan keamanan dan kemudahan pemeliharaan. Hasil rancangan helm pendeteksi kantuk menggunakan sensor *infrared* ditunjukkan pada Gambar 3:

Gambar 3 Tampak Depan Helm

Pada Gambar 3 menunjukkan tampak depan helm pendeteksi kantuk berbasis sensor *infrared*. Pada bagian depan helm dipasang sensor *infrared* yang diarahkan langsung ke mata pengguna untuk memantau kondisi mata secara *real-time*. Posisi ini dipilih agar sensor dapat bekerja secara optimal dalam mendeteksi kedipan atau mata tertutup, yang menjadi indikator utama kantuk. Desain tampak depan tetap mempertahankan bentuk dan fungsi asli helm, sehingga tidak mengganggu kenyamanan maupun keamanan saat digunakan berkendara.

Gambar 4 Tampak Kanan

Gambar 4 menampilkan tampak samping kanan dari helm pendeteksi kantuk, yang secara fisik dilengkapi dengan tombol *on/off* untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem, serta sebuah *buzzer* yang berfungsi sebagai perangkat peringatan audio. Pada bagian samping ini juga terdapat kompartemen khusus yang digunakan untuk menyimpan modul elektronik utama, termasuk rangkaian sensor, mikrokontroler, dan komponen pendukung lainnya. Modul elektronik tersebut dihubungkan secara langsung dengan baterai yang terpasang di dalam helm, yang berfungsi sebagai sumber daya utama bagi keseluruhan sistem. Penempatan baterai dan modul elektronik mempertimbangkan aspek keamanan, distribusi berat yang seimbang, serta kemudahan dalam proses perawatan atau penggantian komponen ketika diperlukan.

Gambar 5 Tampak Kiri

Pada Gambar 5 menampilkan tampak samping kiri dari helm pendeteksi kantuk berbasis sensor *infrared*. Pada bagian ini ditempatkan wadah khusus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekaligus pelindung bagi komponen elektronik utama, seperti mikrokontroler ESP32, *buzzer*, dan *coin vibration motor*.

3.1 Pengujian

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem helm pendeteksi kantuk yang telah dirancang dapat berfungsi sesuai dengan logika kerja yang diharapkan. Pengujian ini mencakup pengamatan terhadap respon sistem ketika mendeteksi kondisi mata tertutup dalam durasi tertentu, serta memastikan bahwa *output* berupa *buzzer* dan getaran dapat aktif dengan baik.

3.1.1 Pengujian Sensor Infrared

Pengujian dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh sensor *infrared* dapat mendeteksi objek di depannya. Pengujian dilakukan sebanyak lima kali dengan memberikan jarak berbeda antara objek dan sensor, kemudian diamati apakah sensor merespon atau tidak. Hasil pengujian tersebut ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Pengujian Sensor *Infrared*

No	Jarak Objek Ke Sensor	Respons Sensor	Keterangan
1.	1 cm	Terdeteksi	Sensor mendeteksi objek
2.	2 cm	Terdeteksi	Sensor mendeteksi objek
3.	3 cm	Terdeteksi	Sensor mendeteksi objek
4	4 cm	Terdeteksi	Sensor mendeteksi objek
5.	5 cm	Tidak terdeteksi	Objek terlalu jauh sensor tidak merespon

3.1.2 Pengujian *Coin Vibration Motor*

Pengujian *coin vibration* motor dilakukan dengan memberikan tegangan yang berbeda-beda untuk melihat apakah *coin vibration* motor bisa bergetar atau tidak. Tegangan diukur menggunakan multimeter. Pengujian dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2 Pengujian Respon *Coin Vibration Motor*

No	Tegangan yang Diberikan	Respon <i>Coin Vibration Motor</i>	Keterangan
1	2.0 V	Tidak Bergetar	Tegangan terlalu rendah
2	2.5 V	Getaran Lemah	Mulai bergetar, tapi tidak stabil
3	3.0 V	Bergetar Normal	Getaran mulai stabil dan terasa
4	3.3 V	Bergetar Optimal	Getaran kuat dan konsisten (tegangan ideal)
5	4.0 V	Bergetar Sangat Kuat	Getaran terlalu kencang, <i>coin vibration</i> motor agak hangat

3.1.3 Pengujian Alat

Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat helm pendeteksi kantuk dapat merespons perubahan kondisi mata, baik saat mata tertutup maupun terbuka. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa *buzzer* dan *coin vibration* dapat menyala dengan cepat saat mata tertutup lebih dari 1 detik, dan mati segera saat mata terbuka kembali. Pengujian akan dilakukan sebanyak 3 kali. Pada tabel pengujian 3 dilakukan dengan pengujian mata tertutup > 1 detik, mata terbuka kembali dan mata tertutup > 1 detik.

Tabel 3 Hasil Pengujian Pertama

No	Kegiatan Uji	Hasil yang Diamati	Waktu Respons
1	Mata tertutup > 1 detik	<i>Buzzer</i> dan getaran aktif sebagai peringatan	\pm 1 detik setelah tertutup
2	Mata dibuka kembali	<i>Buzzer</i> dan getaran mati	\pm 1 detik setelah terbuka

3	Mata ditutup < 1 detik	Tidak ada respons (karena durasi < ambang pengujian)	Tidak ada respons
---	------------------------	--	-------------------

Gambar 6 Durasi Waktu Pengujian Pertama

Pada tabel pengujian 4 dilakukan dengan pengujian mata tertutup > 2 detik, mata terbuka kembali dan mata tertutup > 2 detik.

Tabel 4 Tabel Hasil Pengujian Kedua

No	Kegiatan Uji	Hasil yang Diamati	Waktu Respons
1	Mata tertutup > 2 detik	<i>Buzzer</i> dan getaran aktif sebagai peringatan	± 1 detik setelah tertutup
2	Mata dibuka kembali	<i>Buzzer</i> dan getaran mati	± 1 detik setelah terbuka
3	Mata ditutup < 2 detik	Tidak ada respons (karena durasi < ambang pengujian)	Tidak ada respons

Gambar 7 Durasi Waktu Pengujian Kedua

Pada tabel pengujian 5 dilakukan dengan pengujian mata tertutup > 3 detik, mata terbuka kembali dan mata tertutup > 3 detik.

Tabel 5 Tabel Hasil Pengujian Ketiga

No	Kegiatan Uji	Hasil yang Diamati	Waktu Respons
1	Mata tertutup > 3 detik	<i>Buzzer</i> dan getaran aktif sebagai peringatan	± 1 detik setelah tertutup
2	Mata dibuka kembali	<i>Buzzer</i> dan getaran mati	± 1 detik setelah terbuka
3	Mata ditutup < 3 detik	<i>Buzzer</i> dan getaran aktif sebagai peringatan	± 1 detik setelah tertutup

Gambar 8 Durasi Waktu Pengujian ketiga

Untuk mengetahui waktu respon sistem dalam memberikan peringatan, dilakukan pengujian sebanyak tiga kali dengan kondisi mata tertutup. Hasil dari tiap percobaan dicatat untuk melihat konsistensi respon alat. Rincian hasil pengujian waktu dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4 Tabel Hasil Pengujian Waktu

No	Kasus Pengujian ke-	Hasil	Waktu Pengujian
1	1	Sistem berhasil merespon dan mengaktifkan peringatan	5.75 detik
2	2	Sistem berhasil merespon dan mengaktifkan peringatan	6.94 detik
3	3	Sistem berhasil merespon dan mengaktifkan peringatan	7.87 detik
Rata-Rata Waktu Pengujian			6.85 detik

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian, sistem helm pendeteksi kantuk menunjukkan kinerja yang cukup baik sesuai dengan tujuan perancangan. Pengujian pertama dilakukan terhadap sensor *infrared* untuk melihat seberapa jauh kemampuan mendeteksinya. Hasilnya, sensor mampu mendeteksi objek secara efektif hingga jarak 4 cm, namun tidak merespon pada jarak 5 cm. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan sensor harus sangat dekat dengan mata pengguna agar sistem dapat membaca kondisi mata secara akurat.

Selanjutnya, pengujian pada *coin vibration* motor menunjukkan bahwa respon getaran mulai terasa pada tegangan 2.5V dan optimal pada tegangan 3.3V. Tegangan yang terlalu rendah menyebabkan motor tidak aktif, sedangkan tegangan berlebih membuat getaran terlalu kuat dan menyebabkan komponen cepat panas. Maka, tegangan ideal perlu dijaga pada kisaran 3.0–3.3V untuk menghasilkan peringatan yang efektif namun tetap nyaman bagi pengguna.

Pengujian menyeluruh terhadap sistem dilakukan dalam tiga skenario, yaitu ketika mata tertutup lebih dari 1, 2, dan 3 detik. Hasilnya, *buzzer* dan *coin vibration* motor bergetar aktif setelah mata tertutup pada masing-masing percobaan. Sistem juga menunjukkan kemampuan untuk membedakan antara kedipan cepat (kurang dari satu detik) dan tanda-tanda kantuk. Dalam pengujian waktu, sistem merespon dalam waktu yang bervariasi antara 5.75–7.87 detik, dengan rata-rata waktu respon sekitar 6.85 detik. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh variasi kondisi, posisi helm saat pengujian, atau kecepatan pemrosesan mikrokontroler dalam membaca data sensor dan memberikan *output*.

Secara umum, hasil pengujian menunjukkan bahwa helm ini mampu mendeteksi kondisi mata tertutup sebagai indikator kantuk dan memberikan respon peringatan melalui *buzzer* dan getaran. Sistem telah bekerja sesuai dengan logika yang dirancang, yaitu memberikan notifikasi saat mata terpejam lebih dari satu detik. Secara keseluruhan, sistem telah berfungsi sesuai dengan

tujuan, namun masih diperlukan beberapa peningkatan pada sensitivitas sensor dan penempatan komponen agar deteksi kondisi mata dapat berjalan lebih optimal di berbagai keadaan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian helm pendeteksi kantuk untuk keselamatan berkendara menggunakan sensor *infrared* dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Helm pendeteksi kantuk berhasil dirancang dengan menggabungkan sensor *infrared*, mikrokontroler ESP32, *buzzer*, dan *coin vibration* motor sebagai komponen utama. Seluruh komponen dirakit dan ditempatkan di helm dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan pengguna serta tetap menjaga fungsi helm sebagai alat pelindung kepala.
2. Sistem yang dirancang mampu mendeteksi mata tertutup lebih dari 1 detik sebagai tanda kantuk, lalu memberikan peringatan otomatis melalui suara *buzzer* dan getaran. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dapat membedakan antara kedipan normal dan gejala kantuk.
3. Berdasarkan hasil pengujian, sensor *infrared* yang digunakan mampu mendeteksi objek secara efektif hingga jarak 4 cm, namun tidak memberikan respons pada jarak 5 cm. Hal ini menunjukkan bahwa sensor memiliki batas deteksi yang sesuai untuk kebutuhan pemantauan kondisi mata pengguna dalam jarak dekat pada helm.
4. Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu merespons dengan rata-rata waktu 6,85 detik, yang menunjukkan konsistensi dan efektivitas alat dalam memberikan peringatan terhadap tanda-tanda kantuk pada pengguna.

5. SARAN

Untuk pengembangan lebih lanjut, ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan:

1. Penambahan fitur tambahan seperti indikator visual atau integrasi dengan aplikasi ponsel dapat menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas peringatan bagi pengguna.
2. Uji coba lebih lanjut dengan berbagai kondisi nyata di lapangan dan durasi pemakaian yang lebih lama perlu dilakukan agar performa alat dapat dievaluasi secara lebih menyeluruh sebelum diterapkan secara luas. gambaran performa yang lebih menyeluruh sebelum diterapkan secara lebih luas.
3. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi energi dan miniaturisasi komponen agar alat lebih praktis digunakan dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dan bantuan selama proses penelitian dan pengembangan helm pendeteksi kantuk menggunakan sensor *infrared* ini, sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Korlantas Polri, "Kecelakaan lalu lintas di Indonesia didominasi oleh kendaraan roda dua," Korlantas Polri, Oct. 10, 2022. [Online]. Available: <https://korlantas.polri.go.id/index.php/2022/10/10/kecelakaan-lalulintas-di-indonesia-didominasi-oleh-kendaraan-roda-dua>. [Accessed: Mar. 2, 2025].

- [2] S. Suparyitno et al., "Dasar-dasar fisiologis untuk praktik keperawatan," Universitas Alma Ata, Yogyakarta, Indonesia, 2020.
- [3] P. Cheng, T. Roth, P. L. Smith, T. Roehrs, and C. L. Drake, "Prolonged eyelid closure episodes during acute sleep deprivation in professional drivers," *Journal of Clinical Sleep Medicine*, vol. 12, no. 4, pp. 485–492, 2016.
- [4] E. H. Purwanto, "Signifikansi Helm SNI sebagai Alat Pelindung Pengendara Sepeda Motor dari Cedera Kepala," *Jurnal Standardisasi*, vol. 17, no. 1, pp. 31–46, 2015.
- [5] A. Gulo, Saniman, and K. Ibnutama, "Rancang bangun helm pengingat rasa kantuk dengan teknik Pulse Width Modulation (PWM) berbasis microcontroller," *Jurnal CyberTech*, vol. 1, no. 1, pp. 55–64, 2021.
- [6] M. Akbar, "Rancang bangun alat anti kantuk bagi pengendara bermotor," Tugas Akhir, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik ATI Makassar, 2021.
- [7] U. D. Maharani, A. S. Handayani, and Lindawati, "Analisis deteksi mata kantuk di wajah pengemudi menggunakan Support Vector Machine (SVM) berbasis citra real-time," *Jurnal Pembangunan Informatika, Teknologi, dan Ilmu Pengetahuan*, vol. 6, no. 2, pp. 940–949, 2024.
- [8] A. B. Purnama, "Perancangan sistem peringatan kantuk pada helm pengendara sepeda motor berbasis sensor gyroscope," Skripsi, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, 2020.
- [9] N. N. Bary, "Rancang bangun alat deteksi kantuk pada pengendara sepeda motor berbasis mikrokontroler Arduino Uno," Tugas Akhir, Jurusan Teknologi Otomotif, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, 2021.
- [10] M. F. Thoriq, M. F. Ramdhana, and D. N. Rahma, "Implementasi sistem deteksi kantuk secara real-time bagi pengemudi menggunakan metode Eye Aspect Ratio," *JUSIIK*, vol. 2, no. 4, pp. 70–85, 2024.
- [11] R. A. Saputra, N. Hidayat, and A. Widodo, "Analisis deteksi mata kantuk di wajah pengemudi menggunakan IoT dan SVM," *Jurnal Ilmiah Komputasi*, vol. 20, no. 3, 2023.
- [12] S. N. Marshella, R. Hasanah, and E. Habinuddin, "Prototype alat pendeteksi kantuk menggunakan sensor MAX30102 dan kamera dengan metode Eye Aspect Ratio," *JITEL*, vol. 4, no. 1, 2024.
- [13] T. Taufiq, "Deteksi Rasa Kantuk pada Pengendara Kendaraan Bermotor Berbasis Pengolahan Citra Digital," *Jurnal Teknologi Terapan & Sains 4.0*, vol. 2, no. 1, 2021.
- [14] D. Supriyanto and A. Setiawan, "Perancangan sistem deteksi gerak menggunakan sensor *infrared* berbasis mikrokontroler Arduino UNO," *Jurnal Teknologi Elektro*, vol. 11, no. 2, pp. 85–92, 2020.
- [15] A. Saputra and E. Rakhman, "Analisis penggunaan *buzzer* pada sistem peringatan dini," *Jurnal Ilmu Sistem dan Sains*, vol. 5, no. 2, pp. 55–62, 2021.
- [16] S. Rheny, "Research and Development (R&D): Pengertian, dan Gall materi listrik dinamis kelas X SMA Negeri 1 Marawola," *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, vol. 1, no. 1, 2023.